

Articulação tibiofibular distal: divergências na literatura

Gustavo Lúcio Monteiro de França¹; Cecília Domingues Martins²; Lázaro Antonio dos Santos³.

¹Doutor, Núcleo de Ciências Estruturais da Faculdade Morgana Potrich, Mineiros, Goiás, Brasil;

²Fisioterapeuta pela Faculdade Morgana Potrich, Mineiros, Goiás, Brasil;

³Doutor, Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.

Autor correspondente: Gustavo Lúcio Monteiro de França (gstvlucio@gmail.com).

Palavras-chave: Artrologia; tíbia; fibula; extremidade distal.

INTRODUÇÃO

O estudo da Anatomia humana, enquanto ciência, se encarrega das partes, da estrutura e da forma do corpo humano. Seu enfoque pode ser microscópico (Anatomia microscópica), a partir do uso de microscopia óptica e eletrônica, esta última quando se necessita de maior detalhamento; ou enfoque macroscópico (Anatomia macroscópica), voltada para o estudo de estruturas anatômicas visíveis a olho nu e individualizadas por meio da dissecação (Jacob; Francone; Lossow, 1990).

Dentro da Anatomia, o estudo das articulações pode ser descrito na sindesmologia, estudo dos ligamentos; ou na artrologia, que se refere a um termo mais amplo, ou seja, o estudo das articulações ou juntas. Considerando a quantidade expressiva de articulações no esqueleto, faz-se necessário organizá-las em grupos a partir de critérios estruturais e fisiológicos; sendo que o critério morfológico mais aceito é baseado no tipo de tecido interposto entre os ossos, podendo ser conjuntivo fibroso, cartilaginoso ou líquido sinovial. Além disso, o maior ou menor grau de liberdade nos movimentos é um critério funcional de grande aplicabilidade (Di Dio, 2002).

As articulações fibrosas, ou sinartroses, são aquelas que o tecido conjuntivo fibroso (ou denso não modelado) está interposto entre as superfícies articulares, conferindo uma modalidade limitada aos ossos articulados (Dângelo; Fattini, 2009). Uma das subdivisões (ou tipos) das juntas fibrosas é a sindesmose, onde o tecido conjuntivo denso não modelado é disposto na forma de ligamento (ou feixe) e mais abundante, pois a distância entre as superfícies articulares é maior quando comparada com outros tipos de articulações fibrosas (Tortora; Nielsen, 2013).

Contraopondo as juntas fibrosas, as articulações sinoviais, ou diartroses, são especializadas em movimentos com grande amplitude articular, isso porque entre as superfícies articulares existe uma cavidade articular que é preenchida pelo líquido sinovial; este último, por sua vez, é responsável por nutrir e lubrificar as cartilagens articulares, além de atenuar impactos nas articulações. Para manter o líquido sinovial dentro da cavidade articular, uma cápsula articular

52

de dupla camada reveste a junta; a camada mais externa é uma membrana fibrosa, constituída por tecido conjuntivo denso; já a camada mais interna é uma membrana sinovial,

responsável pela produção do líquido sinovial (Martini; Timmons; Tallitsch, 2009).

As articulações sinoviais podem ser divididas e classificadas a partir de critérios funcionais e anatômicos interdependentes; no primeiro critério considera-se os eixos de movimento presentes na articulação, determinando assim o grau de liberdade; no segundo considera-se a forma das superfícies articulares, que inclusive determina o número e os tipos de eixos de movimento (Gardner; Gray; O' Rahilly, 2010). Neste contexto, as juntas sinoviais planas permitem apenas deslizamento das faces articulares, limitados por robustas cápsulas articulares, sendo de grande ocorrência no corpo humano e na maioria dos casos são pequenas (Moore; Dalley; Agur, 2014).

A articulação tibiofibular distal, ou inferior para alguns autores, que é o foco deste estudo, caracteriza-se pela união das extremidades distais e rugosas da tíbia e da fíbula; sendo a primeira, uma concavidade na superfície lateral da tíbia, denominada incisura fibular; e a segunda, uma convexidade na superfície medial da fíbula (Standring, 2010).

Essa junta, quando se trata de classificação, possui limitada uniformização entre os autores, apresentando divergências conceituais significativas. Tais discrepâncias dificultam a iniciação de estudantes neste assunto e também prejudicam profissionais, pesquisadores e professores nas discussões aprofundadas sobre a temática, impactando inclusive em outras áreas científicas que dependem deste conhecimento.

A constatação de uma situação de divergência no meio acadêmico, bem como a

reflexão acerca desses conflitos, possibilita diálogos que servirão de base para a construção de um pensamento unânime entre autores e estudiosos da temática. Isso permite que todos possam se entender nas discussões aprofundadas sobre o assunto.

OBJETIVO

Realizar um levantamento das descrições e possíveis classificações da junta tibiofibular distal feitas pelos principais autores da Anatomia e de áreas correlatas, evidenciando as diferenças entre eles. Para isso, foi realizada uma revisão descritiva da literatura e a comparação dos textos, configurando uma análise da situação.

METODOLOGIA

Nesta pesquisa bibliográfica utilizou-se livros, atlas anatômicos, artigos científicos e a versão mais recente da Terminologia Anatômica Internacional (2001), essa última com o intuito de padronizar a nomenclatura relacionada com o tema. O “Google Acadêmico” foi a base de dados utilizada, combinada com os seguintes termos para busca: “Artrologia”, “Tíbia”, “Fíbula” e “Extremidade distal”. Foram considerados, para este trabalho, textos acadêmicos na área de Anatomia e afins, considerando inclusive as obras clássicas, independente do ano de publicação.

53

Por se tratar de uma revisão da literatura especializada, sem o desenvolvimento de trabalho experimental, para o presente estudo não foi

necessária a anuência de um Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para Junqueira, Camilo e Teixeira (2019), a articulação tibiofibular distal ocorre entre a face medial da fíbula e a face lateral da tíbia, na extremidade distal desses ossos, sendo uma juntura fibrosa do tipo sindesmose. Classificação semelhante à proposta por Peixoto et al. (2022), Hall (2016), Oliveira Júnior et al. (2015), Moore, Dalley e Agur (2014), Tortora e Nielsen (2013), Köpf-Maier (2013), Standing (2010), Gardner, Gray e O' Rahilly (2010), Gould (2010), Dângelo e Fattini (2009), Martini, Timmons e Tallitsch (2009), Drake, Vogl e Mitchell (2005), Rohen, Yokochi e Lütjen-Drecoll (2005), Van De Graaff (2003), Di Dio (2002), Kapandji (2000), Spence (1991) e também pela Terminologia Anatômica Internacional (2001); com a nomenclatura

variando, entre eles, com os seguintes termos: “sindesmose tibiofibular” e “articulação tibiofibular inferior”; sendo que o segundo caso é impróprio, pois o termo “inferior” deve ser usado apenas para estruturas anatômicas presentes na cabeça, no pescoço e tronco. Nos membros, o mais adequado é utilizar o termo “distal”.

Quanto a classificação alternativa para esta articulação, Testut e Jacob (1977, tradução nossa), em sua obra clássica, descreveram uma juntura sinovial plana, com uma cápsula articular reforçada por ligamentos; já Oliveira Júnior et al. (2015), Martini, Timmons e Tallitsch (2009), Spalteholz e Spanner (2006) e Jacob, Francone e Lossow (1990) indicam uma combinação de sinovial plana com fibrosa sindesmose, configurando uma divergência significativa entre os textos abordados.

A seguir, um resumo das classificações atribuídas para a articulação tibiofibular distal nas obras pesquisadas (Tabela 1).

Tabela 1: Classificações da articulação tibiofibular distal existentes na literatura, Mineiros - GO, 2025.

Material	1º autor	Ano	Classificação
Terminologia anat. internacional	CFTA / FIAA	2001	Fibrosa / sindesmose
Livro Anatomia	Dângelo	2009	Fibrosa / sindesmose
Livro Anatomia	Di Dio	2002	Fibrosa / sindesmose
Livro Anatomia	Drake	2005	Fibrosa / sindesmose
Livro Anatomia	Gardner	2010	Fibrosa / sindesmose
Livro Anatomia	Gould	2010	Fibrosa / sindesmose
Livro Biomecânica	Hall	2016	Fibrosa / sindesmose
Livro Anatomia e Fisiologia	Jacob	1990	Sinovial / plana e fibrosa / sindesmose
Atlas Anatomia radiológica	Junqueira	2019	Fibrosa / sindesmose
Livro Fisiologia articular	Kapandji	2000	Fibrosa / sindesmose
Atlas Anatomia	Köpf-Maier	2013	Fibrosa / sindesmose
Livro Anatomia	Martini	2009	Sinovial / plana e fibrosa / sindesmose
Livro Anatomia	Moore	2014	Fibrosa / sindesmose
Artigo Ortopedia	Oliveira Jr.	2015	Fibrosa / sindesmose e sinovial
Artigo Artrologia	Peixoto	2022	Fibrosa / sindesmose

Livro Anatomia	Rohen	2005	Fibrosa / sindesmose
Livro Anatomia	Spalteholz	2006	Fibrosa / sindesmose e sinovial
Livro Anatomia	Spence	1991	Fibrosa, sindesmose
Livro Anatomia	Standring	2010	Fibrosa, sindesmose
Livro Anatomia	Testut	1977	Sinovial / plana
Livro Anatomia	Tortora	2013	Fibrosa, sindesmose
Livro Anatomia	Van de Graaff	2003	Fibrosa, sindesmose

Fonte: Os autores.

Complementando as descrições a respeito desta articulação, as extremidades distais da tíbia e da fíbula são fortemente ligadas por um espesso ligamento tibiofibular interósseo (Figura 1), contínuo com a membrana interóssea da perna e associado a outros três ligamentos tibiofibulares: anterior, posterior e transverso; sendo dispositivos importantes para contribuir com a integridade da articulação tibiotársica (ou do tornozelo),

principalmente quando o tálus é forçado, de baixo para cima, contra as superfícies articulares da tíbia e da fíbula (Dângelo; Fattini, 2009). Por esta e outras razões, a fixação com pinos no tratamento da diástase tibiofibular não é mais recomendada, pois compromete a capacidade adaptativa desta junta frente aos movimentos do pé (Kapandji, 2000).

Figura 1: Desenho de um corte frontal esquemático da articulação talocrural de um menino; com destaques para os pontos de ossificação das extremidades distais da tíbia e da fíbula, para o ligamento tibiofibular interósseo (9) e a sua relação com a expansão da cavidade articular do tornozelo (10) para a junta tibiofibular distal.

Fonte: Testut e Jacob, 1977, p. 1058.

A presença destes quatro ligamentos (Figura 2) é mencionada também por Peixoto et al. (2022), Moore, Dalley e Agur (2014) e Gardner, Gray e O’ Rahilly (2010); já os autores Hall (2016),

Standring (2010), Kapandji (2000) e Testut e Jacob (1977, tradução nossa) mencionam todos eles menos o ligamento tibiofibular transverso; por sua vez, Gould (2010) menciona todos menos o

ligamento tibiofibular interósseo; a Terminologia Anatômica Internacional (2001) cita apenas os ligamentos tibiofibulares anterior e posterior, juntamente com a membrana interóssea da perna, semelhante a Spalteholz e Spanner (2006), Drake, Vogl e Mitchell (2005) e Di Dio (2002); por fim, Tortora e Nielsen (2013) citam apenas o ligamento tibiofibular anterior em suas descrições e Standing (2010) afirma que este ligamento, em alguns casos, apresenta um prolongamento que se insere mais distalmente na fíbula, denominado ligamento de

Bassett, trata-se de uma variante que pode comprometer a região, podendo ser extraído por meio de um procedimento artroscópico; ele é nomeado por Cabezas e Olave (2020, tradução nossa) como fascículo distal do ligamento tibiofibular anterior (Figura 3). Esta condição é similar ao que Oliveira Júnior et al. (2015) descrevem para o ligamento tibiofibular transverso, pois o consideram uma continuação do ligamento tibiofibular posterior e não uma estrutura anatômica independente (Figura 2).

Figura 2: Vistas anterior e posterior das extremidades distais da tíbia e da fíbula, com destaques para a membrana interóssea da perna e para os ligamentos tibiofibulares anterior, interósseo, posterior e transverso. Imagem adaptada com a inclusão da marcação do ligamento tibiofibular transverso na vista posterior.

Fonte: Rodrigues, 2011, p. 7.

Figura 3: Vista anterior da articulação do tornozelo direito, com destaque para o fascículo distal do ligamento tibiofibular anterior ou ligamento de *Bassett* (seta).

Fonte: Cabezas e Olave, 2020, p. 474.

Considerando as discrepâncias que foram apontadas para as classificações da articulação tibiofibular distal, vale destacar alguns argumentos dos autores para justificar tanto a fibrosa do tipo sindesmose quanto a sinovial do tipo plana.

Dentre os autores que classificam como fibrosa sindesmose, Di Dio (2002) afirma que esta junta não possui revestimento cartilaginoso nas superfícies articulares e que entre elas existe apenas tecido conjuntivo denso; já Standring (2010) afirma que o revestimento cartilagíneo pode ocorrer nas partes mais inferiores das superfícies articulares, mas curiosamente ela ressalta a ausência de cápsula articular envolvendo a região e que nenhum músculo atua diretamente na articulação, realizando apenas movimentos discretos, o que reforça a ideia de uma sindesmose.

Já entre os autores que descreveram essa junta como sinovial plana, Spalteholz e Spanner (2006), Jacob, Francone e Lossow (1990) e Testut

e Jacob (1977, tradução nossa) relataram que a cavidade articular e o líquido sinovial da articulação do tornozelo formam um recesso que invade a articulação tibiofibular distal (Figura 1). Esta característica também é relatada por Standring (2010), que descreve um prolongamento de até 4 mm da membrana sinovial do tornozelo para cima, em direção a junta tibiofibular distal; no mesmo local, Köpf-Maier (2013) indica a presença de uma prega sinovial tibiofibular e Spalteholz e Spanner (2006) mencionam as vilosidades sinoviais, ambos sem explicar o significado de tais estruturas anatômicas.

57

Para Spalteholz e Spanner (2006) entre as extremidades distais da tibia e da fíbula existe um disco articular interposto, o que caracteriza uma articulação sinovial, condição corroborada por Testut e Jacob (1977, tradução nossa) que

mencionam a existência de uma cápsula fibrosa revestindo esta juntura; em contraposição, Kapandji (2000), mesmo considerando a articulação tibiofibular distal como uma fibrosa do tipo sindesmose, assume que as extremidades distais da tíbia e da fíbula não realizam contato, ou seja, não apresentam continuidade como as articulações fibrosas, porém o espaço entre elas é preenchido por tecido adiposo, visível em radiografia anterior centrada adequadamente no tornozelo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados apresentados, ficou evidente que o entendimento da articulação tibiofibular distal não é unânime entre os autores pesquisados. Estas divergências dificulta o aprendizado daqueles que se propõem a estudar o assunto, em especial aqueles que estão iniciando, como alunos de graduação em anos iniciais.

Considerando que a Anatomia do sistema articular é base para outras ciências, como Cinesiologia, Biomecânica, Radiologia, Ortopedia e Traumatologia, estas discrepâncias também prejudicam o entendimento entre profissionais, professores e pesquisadores nas discussões a respeito deste tema.

Dentre as classificações encontradas para esta juntura, a de maior ocorrência foi a fibrosa do tipo sindesmose, sendo que uma pequena fração dos livros mencionaram sinovial do tipo plana ou uma combinação dessas duas classificações, ambas com argumentos fortes que sustentam tais posicionamentos. Vale destacar que um número maior de autores favoráveis a uma visão não deve

ser critério para se definir a classificação e sim aspectos estruturais e funcionais. Assim, sugere-se reflexões mais aprofundadas para se estabelecer um pensamento comum sobre a temática, inclusive com dissecações específicas na região.

REFÊRENCIAS

CABEZAS, J. J.; OLAVE, E. Fascículo Distal del Ligamento Tibiofibular Anterior: Presencia, Biometría y Relación con la Tróclea Talar. **International Journal Morphology**, Temuco, Chile, v. 38, n. 2, p. 472-476. 2020.

COMISSÃO FEDERATIVA DA TERMINOLOGIA ANATÔMICA - CFTA; FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DE ANATOMISTAS - FIAA. **Terminologia anatômica internacional**. São Paulo: Manole, 2001.

DÂNGELO, J. G.; FATTINI, C. A. **Anatomia básica dos sistemas orgânicos**: com a descrição dos ossos, juntas, músculos, vasos e nervos. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009.

DI DIO, L. J. A. **Tratado de anatomia sistêmica aplicada**. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2002.

DRAKE, R. L.; VOGL, W.; MITCHELL, A. W. M. **Gray**: anatomia para estudantes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

GARDNER, E.; GRAY, D. J.; O' RAHILLY, R. **Anatomia**: estudo regional do corpo humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

GOULD, D. J. **Anatomia clínica para seu bolso**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

HALL, S. J. **Biomecânica básica**. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

JACOB, S. W.; FRANCONI, C. A.; LOSSOW, W. J. **Anatomia e fisiologia humana**. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

JUNQUEIRA, J. O. G.; CAMILO, G. B.;
TEIXEIRA, H. G. C. **Articulações**: atlas de
anatomia radiológica. Juiz de Fora: Suprema,
2019.

KAPANDJI, A. I. **Fisiologia articular**: esquemas
comentados de mecânica humana, vol. II. 5. ed.
São Paulo: Panamericana; Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000.

KÖPF-MAIER, P. **Wolf-Heidegger**: atlas de
anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.

MARTINI, F. H.; TIMMONS, M. J.;
TALLITSCH, R. B. **Anatomia humana**. 6. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2009.

MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M.
R. **Anatomia orientada para a clínica**. 7. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

OLIVEIRA JÚNIOR, A. A. M.; BARROS, H. J.
M.; PEDROSA, L. R. L.; COSTA, R. N.
Avaliação do tratamento da lesão da sindesmose
tibiofibular distal com uso do endobotom. **Tobillo
y Pie**, São Paulo, Brasil, v. 7, n. 2, p. 115-120.
2015.

STANDRING, S. **Gray's, anatomia**. 40. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2010.

TESTUT, L.; JACOB, O. **Tratado de anatomía
topográfica**: com aplicaciones medicoquirúrgicas,
v. 2. 8.ed. Barcelona, Espanha: Salvat, 1977.

TORTORA, G. J.; NIELSEN, M. T. **Princípios
de anatomia humana**. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.

VAN DE GRAAFF, K. M. **Anatomia humana**:
atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional.
6. ed. Barueri: Manole, 2003.

PEIXOTO, D. V. G.; CANTARELLI, B. L. A. F.;
CAVALCANTI, D. R.; LONGUINHOS, I. E.;
OLIVEIRA, J. P.; MACIEL, R. V.; FELIX, W. D.
M.; HORTA, W. G. Classificação morfológica e
funcional das articulações dos membros
superiores e inferiores. **Cadernos de graduação,
ciências biológicas e da saúde**, Pernambuco,
Brasil, v. 5, n. 1, p. 71-82. 2022.

RODRIGUES, L. **RM do tornozelo**: revisão
temática. Clínica Universitária de Radiologia -
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra,
2011. Disponível em:
<<https://pt.slideshare.net/slideshow/rm-do-tornozelo/14706866#7>>; Acesso em: 29 set. 2024.

ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C.; LÜTJEN-
DRECOLL, E. **Anatomia humana**. 5. ed.
Barueri: Manole, 2005.

SPALTEHOLZ, W.; SPANNER, R. **Atlas de
anatomia humana**. São Paulo: Roca, 2006.

SPENCE, A. P. **Anatomia humana básica**. 2. ed.
São Paulo: Manole, 1991.